

ECONOMIC SCIENCES

ANALYSIS OF THE NUMBER OF FOREIGN STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE KYRGYZ REPUBLIC CHALLENGES AND PROSPECTS

Adiletkyzy Meriza,

PhD student

International University of Kyrgyz Republic

89 Turusbekov Street

Adieva Ainura Abduzhalalovna

Professor, Doctor of Economics

International University of Kyrgyz Republic

89 Turusbekov Street

АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Адилеткызы Мэриза

Докторант PhD

Международный университет Кыргызской Республики

Улица Турусбекова 89

Адиева Айнура Абдужалаловна

Профессор, доктор экономических наук

Международный университет Кыргызской Республики

Улица Турусбекова 89

Abstract

This article examines the situation with the number of foreign students in higher educational institutions of the Kyrgyz Republic. The article analyzes the trends in their number in recent years, identifies the key factors that attract foreigners to study in Kyrgyzstan. It also examines the main challenges faced by both students and educational institutions themselves, and suggests possible ways to develop international educational cooperation in the context of improving the quality of education and attracting foreign students.

Аннотация

В данной статье рассматривается ситуация с численностью иностранных студентов в высших учебных заведениях Кыргызской Республики. Анализируются тенденции изменения их количества за последние годы, выявляются ключевые факторы, привлекающие иностранцев для обучения в Кыргызстане. Также исследуются основные вызовы, с которыми сталкиваются как сами студенты, так и учебные заведения, и предлагаются возможные пути развития международного образовательного сотрудничества в контексте повышения качества образования и привлечения иностранных студентов.

Keywords: international students, higher education, educational migration, international education, educational institutions, educational policy, globalization, intercultural interaction.

Ключевые слова: иностранные студенты, высшее образование, образовательная миграция, международное образование, учебные заведения, образовательная политика, глобализация, межкультурное взаимодействие.

В последние десятилетия глобализация и международная мобильность студентов существенно изменили ландшафт высшего образования. Кыргызская Республика, как страна с развивающейся экономикой и образовательной системой, сталкивается с рядом вызовов и возможностей в контексте привлечения иностранных студентов.

Материалы и методы - Исследование базируется на статистических данных Министерства образования и науки Кыргызской Республики, а также на результатах опросов и интервью, проведенных среди иностранных студентов и представителей учебных заведений. Применяется комплексный

подход, сочетающий количественный и качественный анализ.

В 2022 году количество студентов, обучающихся в 6 филиалах иностранных и совместных образовательных организаций высшего профессионального образования, составило 2,2 тысячи человек. Основным источником финансирования университетов в настоящее время является плата за обучение. Следует отметить, что количество студентов, обучающихся на коммерческой основе, постоянно растет, в то время как количество студентов, обучающихся за счет государственного бюджета, снижается.

В настоящее время в системе высшего профессионального образования работают более 12000 преподавателей. В 2022 году среди преподавательского состава процент преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук, составил 28%, докторов наук - 7%, доцентов - 18%, а профессоров - 5%. На одного преподавателя в государственных образовательных организациях высшего профессионального образования приходилось в среднем 19 студентов, а в частных - 17 студентов. [3]

Структура студентов по специальностям свидетельствует о том, что среди молодежи наиболее востребованы такие профессии, как экономист, переводчик с иностранного языка, врач, юрист, энергетик, программист, строитель и менеджер. За последние годы наибольший прирост численности студентов был отмечен в областях педагогики (на 1,9 раза), здравоохранения и технических наук (на 1,5 раза), а также в сфере обслуживания (на 12%). В то же время наблюдалось снижение численности студентов, обучающихся в области естественных

наук (на 29%), менеджмента (на 23%) и юриспруденции (на 4%)[1]

Высшие учебные заведения реагируют на изменения в экономике страны путем изменения структуры подготовки специалистов. В настоящее время высшие учебные заведения осуществляют многоуровневую подготовку специалистов, что способствует их гибкости и позволяет студентам выбирать цели и направления своего обучения.

Политика Кыргызстана, ориентированная на демократию, привела к тому, что многие соседние страны направляют свою молодежь на обучение в средние и высшие профессиональные учебные заведения нашей республики. Этот выбор обусловлен несколькими факторами, такими как близкое географическое расположение, политическая стабильность, относительно невысокая плата за обучение по сравнению с европейскими странами, США и другими, языковое родство, общность культуры и другие.

Рис. 1. Численность студентов — иностранных граждан из стран, обучавшихся в образовательных организациях высшего профессионального образования Кыргызской Республики [2]

Рассмотрим изменения по каждой стране в период с 2018/2019 по 2022/2023 учебный год

1. Узбекистан: Заметен значительный рост числа студентов из Узбекистана. Их количество увеличилось почти в 20 раз (примерно на 19523%). Это может быть связано с улучшением двусторонних отношений между странами, облегчением визовых требований, открытием новых программ или специальностей, которые привлекают узбекистанских студентов, или усилением рекламы кыргызского образования в Узбекистане.

2. Индия: Наблюдается увеличение на 7674 студентов (примерно на 88%). Это может быть результатом роста популярности кыргызских медицинских университетов среди индийских студентов, которые часто едут за рубеж для получения медицинского образования.

3. Пакистан: Количество пакистанских студентов выросло на 7577 человек (более чем в 10 раз или на 912%). Это может быть связано с теми же причинами, что и рост числа индийских студентов, поскольку оба государства делят схожие образовательные и культурные потребности.

4. Таджикистан: В отличие от других стран, численность студентов из Таджикистана снизилась

на 1489 человек (примерно на 63%). Это может быть обусловлено рядом факторов, таких как изменение в образовательной политике Кыргызстана или Таджикистана, ухудшение дипломатических отношений между странами, увеличение стоимости обучения, или улучшение качества высшего образования в самом Таджикистане, из-за чего студенты предпочитают оставаться в своей стране.

5. Казахстан: Происходит увеличение на 700 студентов (примерно на 28%). Это свидетельствует о более умеренном росте численности казахстанских студентов в Кыргызстане по сравнению с другими соседними странами. Причины могут включать в себя географическую близость, культурные связи и возможно некоторое улучшение привлекательности кыргызского высшего образования для казахстанцев.

Общие выводы и возможные причины наблюдаемых тенденций:

- Существенный рост числа иностранных студентов из Узбекистана и Пакистана может указывать на активное привлечение студентов из этих стран, возможно, через международные образовательные программы, соглашения между вузами,

усиление маркетинговых усилий кыргызских университетов в данных регионах, или рост интереса к определенным специальностям, таким как медицина.

- Увеличение численности индийских студентов также может быть связано с популярностью медицинских программ в Кыргызстане, которые привлекают большое количество студентов из Индии, стремящихся получить доступное и качественное медицинское образование.

- Уменьшение количества таджикских студентов требует дополнительного анализа, но может

быть обусловлено как внутренними изменениями в образовательной программе.

Список литературы

1. National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic – Education and science in the Kyrgyz Republic pp. 145-146

2. National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic – Education and Science in the Kyrgyz Republic pp. 142-143

3. National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic – Education and science in the Kyrgyz Republic pp. 147-148